

BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA TANQIDIY FIKRLASHNING O'RNI, UNI AMALGA OSHIRISH YO'LLARI

Ostonova Shahnoza Nizomiddin qizi

Toshkent viloyati Pedagogik mahorat markazi psixologiya o'qituvchisi.

+998997520940

ostonovashahnoza485@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada barkamol avlodni tarbiyalash jarayonida tanqidiy fikrlashning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Muallif ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil, mantiqiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish zarurligini asoslab beradi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali yo'llari sifatida kichik guruhlarda ishlash, innovatsion texnologiyalardan foydalanish, o'quv topshiriqlarini mustaqil bajarish va o'zaro fikr almashuvni tashkil etish ko'rsatilgan. Maqolada tanqidiy fikrlash o'quvchilarda tinglash, taqqoslash, tahlil qilish, xulosa chiqarish va baholash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Natijada, jamiyatda faol, mas'uliyatli, mustaqil fikrlovchi fuqarolarni tarbiyalashga zamin yaratiladi.

Kalit so'zlar: tandiqiy fikrlash, texnologiya, didaktik, innavatsion,

Annotatsiya: В статье рассматривается роль критического мышления в воспитании гармонично развитого поколения. Автор подчёркивает важность формирования у учащихся навыков самостоятельного, логического и творческого мышления. Эффективными методами развития критического мышления названы работа в малых группах, использование инновационных технологий, выполнение самостоятельных заданий и организация обмена мнениями. Отмечается, что развитие критического мышления способствует формированию у учащихся умений слушать, анализировать, сравнивать и делать выводы. В результате формируется активный, ответственный гражданин, способный критически оценивать окружающую действительность.

Annotatsiya: The article explores the significance of critical thinking in nurturing a well-rounded and progressive generation. The author emphasizes the necessity of developing students' independent, logical, and creative thinking skills within the educational process. Effective strategies for fostering critical thinking

include group work, the use of innovative teaching technologies, independent learning tasks, and open discussions. The article highlights that critical thinking helps students develop abilities to listen, analyze, compare, and make reasoned judgments. Ultimately, this approach contributes to the formation of active, responsible citizens capable of contributing thoughtfully to society at local and global levels.

Davlatimizning mustaqillikka erishishi tufayli jamiyat a'zolari kun sayin demokratiya va erkin, tanqidiy fikrga ehtiyoj sezmoqdalar. SHaxsning o'z fikrini baralla ayta olishi uchun keng yo'l ochilmoqda. Mamlakatimiz insonparvarlik qoidalariga asoslangan mustaqil, demokratik, huquqiy davlat sifatida fikrlar xilma-xilligini rag'batlantirmoqda. Bu maktab ta'limi uchun ham alohida ahamiyatga ega. Chunki har qanday shaxsda fikrlar xilma-xilligi va haqqoniy fikrni aytish ko'nikmasi aynan maktabda shakllanadi. Ma'lumki, insonning fikrlash faoliyati ko'pqirrali tushuncha sifatida uning butun faoliyatini ifodalaydi.

O'zbekiston jamiyatining ravnaq topishi uchun mustaqil fikrlovchi, turli axborotlarga haqqoniy munosabat bildiruvchi, bu sohada amaliy ko'nikmalarni puxta egallagan xilma-xil fikrlovchi yoshlar nihoyatda zarurdir. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish texnologiyasi pedagoglar tomonidan maxsus turdagi topshiriqlar, mustaqil faoliyat turlarini bajarish orqali ro'yobga chiqarildi va ularning samaradorligi muayyan mezonlar yordami bilan amalga oshirildi. Ta'lim jarayoni to'laqonli tarzda o'quvchiga yo'naltirilsa, uning ehtiyoj va imkoniyatlari, qiziqishlari, iqtidorini hisobga olgan holda muayyan prinsiplar asosida tashkil etilsa, bunday ta'lim natijalari, birinchi navbatda, o'quvchi shaxsining o'zini, shu bilan bir qatorda, davlat, jamiyat hamda fan va ishlab chiqarishni rivojlantiruvchi omil darajasiga ko'tariladi.

1. O'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda bir qator didaktik xususiyatlar, pedagogik-psixologik o'ziga xosliklarni alohida hisobga olish talab etiladi;

2. O'quvchilarni tanqidiy fikrlashga undovchi o'quv topshiriqlari tizimini shakllantirish va o'quv jarayoniga joriy etish maqsadga muvofiqdir.

3. O'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun o'quv-biluv jarayonida ularni faol fikrlash va mustaqil faoliyat ko'rsatishga

undovchi innovatsion texnologiyalardan foydalanish bu sohada kutilgan samaradorlikka erishish imkonini berdi.

4. O'quvchilar bilan kichik guruhlarda ishlash natijasida o'quv-biluv jarayonida, ular orasida sub'ekt-sub'ekt munosabatlarini ta'minlash, ishchan muloqot, mustaqillik, faollik, hamkorlik, o'zaro ishonchga asoslangan pedagogik muhit vujudga keltiriladi.

5. Kichik guruhlarda o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yo'naltirilgan holda tashkil etilgan pedagogik jarayon erkinlik, insonparvarlik tamoyillari asosida tashkil etilgan o'quv muhiti ta'lim oluvchilarni rivojlantirish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatdi.

Tanqidiy fikrlash o'qish texnikasi va kitobxonlik madaniyati, tadqiqotchilik ko'nikmalari va jadal hamda izchil fikrlash malakalarining shakllanishiga asos bo'ladi. U o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga undaydi.

Tanqidiy fikrlash bahsli-tortishuvlarga sabab bo'ladigan muammolarni yechishga qaratilganligi sababli, o'quvchilarda tinglash, o'zgarar fikrini bo'lmaslik, unga tanqidiy ko'z bilan qarash, taqqoslash, o'zaro bir-biri bilan fikr almashish, tegishli hukm chiqarishga e'tiborni qaratish lozim bo'ladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarning faol ishtiroki va bu jarayonga o'zlarining mas'ul ekanliklariga ongli ravishda erishishlari, taqdim etilgan axborotlarni turli darajalarda tahlil qila olish, natijada jamoatchilik uchun eng muhim masalalarni yechishga ongli ravishda hissa qo'sha oladigan, tanqidiy fikrlovchi hududiy, mahalliy, davlat va xalqaro darajada turli muammolarni yechishga ko'maklashuvchi fuqarolarni tarbiyalashdan iboratdir

“Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati”

1. Karimov I.A. “Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch.” – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

2. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O'zbekiston strategiyasi.” – Toshkent: O'zbekiston, 2021.

3. Paul R. & Elder L. “Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life.” – Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2014.

4. Vygotskiy L.S. “Psixologiya razvitiya rebenka.” – Moskva: Pedagogika, 1996.

5. Mahkamov U., Yo'ldoshev J. “Pedagogika nazariyasi va amaliyoti.” – Toshkent: Fan, 2015.

